

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Уткуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **An V. Andrey, Sharipova Kh. Feruza**
THE CLINICAL COURSE OF FOCAL MYOCARDITIS IN PREGNANT.....10
2. **Kamalova I. Malika, Askarova K. Fatima**
UTERINE MUCOSAL MORPHOLOGY OF INTRAUTERINE CONTRACEPTIVE USE
(LITERATURE REVIEW).....15
3. **Nasimova R. Nigina**
THE ROLE OF ESTROGENIC DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT AND
PROGRESSION OF GENITAL PROLAPSE.....20

HEMATOLOGY

4. **Kayumov A. Abdurakhman, Ibragimova M. Gulchehra, Achilova U. Ozoda**
IMMUNE THROMBOCYTOPENIA A MODERN VIEW OF DIAGNOSIS AND
TREATMENT: LITERATURE REVIEW.....26

PEDIATRIC SURGERY

5. **Kamolov J. Sardor, Mavlyanov Sh. Farxod, Yangiyev A. Baxtiyor**
BIOIMPEDANCE PARAMETERS IN PATIENTS WITH EMERGENCY ABDOMINAL
PATHOLOGY.....35
6. **Tuxtayev M. Firdavs, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat**
RESULTS OF BIOIMPEDANCE ANALYSIS IN CHILDREN WITH EMERGENCY
PATHOLOGY OF THE URINARY SYSTEM.....41
7. **Mavlyanov Sh. Farhod, Ulmasov G. Firdaus, Allazov N. Feruz, Mavlyanov Kh. Shavkat,
Tursunov E. Sanjar.**
SURGICAL TREATMENT OF A TUMOR OF THE ABDOMINAL CAVITY ISSUING
FROM THE WALL OF THE STOMACH IN A CHILD: A CLINICAL CASE.....46

RADIOLOGY

8. **Xalikulov Sh. Elbek, Sharopov Sh. Sadullo.**
NEUROSONOGRAPHY AS A METHOD OF INTRAOPERATIVE NAVIGATION IN THE
TREATMENT OF MULTILEVEL HYDROCEPHALIA.....52
9. **Usarov Sh. Mukhriddin**
OPTIMIZATION AND IMPORTANCE OF ULTRASOUND DIAGNOSTIC METHODS IN
THE CHOICE OF TACTICS FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CERVICAL
OSTEOCHONDROSIS.....56

OTORHINOLARYNGOLOGY

10. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Dustboboyev S. Dilshod**
MODERN ASPECTS IN THE DEVELOPMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....62
11. **Nasretdinova T. Makhzuna, Normirova N. Nargiza, Shadiev E. Anvar**
AUDITORY ADAPTATION IN PATIENTS WITH PERIPHERAL AND CENTRAL
HEARING IMPAIRMENT.....70

MORPHOLOGY

12. **Urinov M. Alisher, Otajonov O. Ilhom, Akhmedova B. Dilafruz**
STUDY OF CHANGES IN SOME BIOCHEMICAL INDICATORS OF BLOOD IN
SIMULATION OF EXPERIMENTAL LIVER DAMAGE.....76

13. **Nuraliev A. Nekqadam, Murotov F. Nurshod.**
THE RESULTS OF DETERMINING THE DEGREE OF INFLUENCE OF THE GENETICALLY MODIFIED SHADE ON THE REGULATORY MICROFLORA OF THE COLON OF LABORATORY ANIMALS.....81
14. **Khamidova M. Farida, Zhovlieva B. Mavlyuda**
MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL FEATURES OF THE STRUCTURE OF THE BRONCHI IN EXPERIMENTAL CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASES.....91
15. **Sabirova Sh. Dilnoza, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE ADRENAL CORT OF RAT OFFSPRING IN ONTOGENESIS UNDER THE CONDITIONS OF INTRAUTERINE EXPOSURE TO PESTICIDES THROUGH THE MOTHER'S ORGANISM (REVIEW ARTICLE).....100
16. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGY NEAR THE BALL-BLADYING PARENCHYMA OF THE RABBIT LIVER WITH EXPERIMENTAL CALCULOSIS CHOLECYSTITIS.....108
17. **Kurbonov R. Khurshed, Oripov S. Firdavs, Deev V. Roman**
EFFECT OF OCTACALCIUM PHOSPHATE AND ITS COMBINED FORMS ON BONE REGENERATION.....114

NEUROLOGY

18. **Kamalova I. Malika, Khaidarov K. Nodirjon, Teshayev Zh. Shukhrat.**
CLINICAL FEATURES OF SOME RISK FACTORS FOR STROKE IN WOMEN.....122
19. **Sheryigitova I. Nigina, Muzaffarova Sh. Nargiza, Khakimova Z. Sohiba.**
COGNITIVE AND ASTHENIC DISORDERS AFTER COVID-19.....129

ONCOLOGY

20. **Kuliev A. Aziz, Tursunov M. Odil, Ulmasov G. Firdavs, Urazov S. Numon, Toshov T. Alizhon**
FEATURES OF DEVELOPMENT OF MECHANICAL JAUNDICE IN GASTRIC CANCER AND METHODS OF ITS ELIMINATION.....136
21. **Polatova Sh. Jamilya, Tagaev A. Jasur**
GLOBAL STATUS OF THE PROBLEMS OF DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF MELANOMA AMONG PATIENTS WITH MELANOCYTIC LESIONS AND NEOPLASMS.....143
22. **Rakhimov M. Nodir, Abdurakhmonov A. Jurabek, Shakhanova Sh. Shakhnoza, Sulimova G. Olga**
PATOGENESIS OF PERITONEAL ASCITES IN RECURRENT OVARIAN CANCER.....152
23. **Djuraev D. Mirjalol, Shamuradov I. Ilxom**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC STENTING IN ESOPHAGEAL CANCER COMPLICATED BY FISTULA.....159
24. **Alimkhodzhayeva T. Lola, Norbekova Kh. Munira, Zievidinova S. Soniya, Mirzayeva A. Matlyuba, Khusanova J. Makhinabonu**
CLINICAL SIGNIFICANCE OF TUMOR-INFILTRATING LYMPHOCYTES IN BREAST CANCER.....166
25. **Alimkhodzhayeva T. Lola, Norbekova Kh. Munira, Zievidinova S. Soniya, Mirzayeva A. Matlyuba, Khusanova J. Makhinabonu**
THE BASIC APPROACHES TO STUDYING THE LYMPHATIC SYSTEM IN BREAST CANCER(LITERATURE REVIEW).....177
26. **Rakhimov M. Nodir, Tulanov T. Begzod, Shakhanova Sh. Shakhnoza, Aslsnova M. Lobar**
PATHOGENETIC ASPECTS OF CANCER ANOREXIA.....192

OPHTHALMOLOGY

27. **Kadirova M. Aziza, Khasanova A. Dildora.**
CASE FROM PRACTICE: CONGENITAL ANOMALY OF OPTIC DISC EXCAVATION. «MORNING GLORY» SYNDROME.....202
28. **Allayarov T. Azimbek, Rizayev A. Jasur, Yusupov A. Amin, Xakimova Sh. Mavluda.**
THE STATE OF OPHTHALMOLOGICAL CARE AND ITS IMPROVEMENT IN PATIENTS WITH DIABETIC RETINOPATHY (LITERATURE REVIEW).....210

PEDIATRICS

29. **Tairova B. Sakina**
PREVALENCE OF ALLERGIC DISEASES AMONG CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS.....215
30. **Tairova B. Sakina, Mukhamadiyeva A. Lola**
IMMUNOLOGICAL ASPECTS IN YOUNG CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS.....220
31. **Tairova B. Sakina**
CONGENITAL HEART DEFECTS: AN IMMUNOLOGICAL PERSPECTIVE (LITERATURE REVIEW).....226
32. **Fayziyeva R. Ugilbibi, Normamato V. Kh. Dilmurod. Mamadiyeva N. Zarifa**
CHARACTERISTICS OF BRONCHOBSTRUCTIVE SYNDROME IN CHILDREN.....231

PSYCHIATRY

33. **Kenjaeva K. Nargiza, Rizaev A. Jasur, Umirov E. Safar, Baymirov L. Sanjar.**
CLINICAL DYNAMICS OF DEPENDENCE TO PSYCHOACTIVE SUBSTANCES AND ITS DETERMINANTS.....237
34. **Baymirov L. Sanjar, Ochilov U. Ulugbek, Turayev T. Bobir**
CLINICAL FEATURES OF THE ABUSE OF VARIOUS DRUGS IN PATIENTS WITH ALCOHOLISM.....247

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

35. **Mavlyanova F. Zilola, Kim A. Olga, Xudoykulova V. Farida, Raxmatullina R. Luiza, Bulyakova A. Gulnaz, Akhmadeeva Leila.**
POSSIBILITIES OF PERSONALIZED REHABILITATION AFTER A STROKE USING TELETECHNOLOGIES AND PREDICTION OF OUTCOMES BASED ON CLINICAL AND NEURORADIOLOGICAL STUDIES.....252
36. **Kamilova T. Roza, Mavlyanova F. Zilola, Basharova M. Laylo, Isakova I. Lola, Burxanova L. Gulnoza.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF ACTUAL FOOD CONSUMPTION BY CHILDREN OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS WITH DIFFERENT DIETARY INTAKE.....261

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

37. **Latipova B. Sitora**
INVESTIGATION OF THE CLINICAL EFFICACY OF ORAL MUCOSA TREATMENT AFTER CHEMOTHERAPY: LITERATURE REVIEW.....270
38. **Abdullaev Sh. Dilmurod**
ANALYSIS OF THE RESULTS OBTAINED AND SOME FEATURES OF CYTOKINE PROFILE IN MIXED SALIVA OF PATIENTS WITH GASTROINTESTINAL TRACT DISEASE.....279

39. **Rizaev A. Jasur, Akhmedov A. Alisher**
IMPROVING DENTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....287
40. **Sharopov G. Sanzhar, Tojiev I. Feruz, Azimov I. Mukhammadjon, Inoyatov Sh. Amrillo, Ismoilkhodjaeva G. Komila**
CLINICAL AND RADIOLOGICAL MANIFESTATIONS OF SECONDARY MAXILLARY DEFORMITIES IN PATIENTS WITH UNI- AND BILATERAL CLEFT LIP AND PALATE AFTER PRIMARY LIP AND PALATE SURGERIES.....294

THERAPY

41. **Ermatov J. Nizom, Nasirdinov Z. Mavlonjon, Ishmetov P. Sherzod, Oltiev Sh. Amrillo, Kasimova E. Kizilgul.**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE DAILY DIET OF SCHOOLCHILDREN SUFFERING FROM IRON DEFICIENCY ANEMIA FROM ENRICHED LOCAL PROTEIN-CONTAINING PRODUCTS.....301
42. **Ermatov J. Nizom, Abdulkhakov U. Ikhtiyor, Shukurov N. Anvar, Nasirdinov Z. Mavlon, Kasimova E. Kizilgul**
HYGIENIC FEATURES OF DIABETES PREVENTION.....308
43. **Tashkenbayeva N. Eleonora, Esankulov O. Mukhammad**
SIGNIFICANCE OF UROMODULIN IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF CHRONIC KIDNEY DISEASE.....318
44. **Tairov R. Doston, Berdiev H. Doniyor**
STRUCTURAL CHANGES IN THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN PATIENTS WITH GOUT.....331
45. **Rizaev A. Jasur, Qilichev A. Anvar, Olimjonova J. Farangiz**
RISK FACTORS FOR CARDIOVASCULAR DISEASE AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE.....339
46. **Isirgapova N. Sarvinoz, Sultonov N. Nodir**
IMPACT OF HORMONAL CHANGES ON THE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE 5TH STAGE.....349
47. **Yakubov V. Abduljalol, Pulaniva I. Nargiza, Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola**
PROSPECTIVE DIRECTIONS FOR THE TREATMENT OF CHRONIC HEART FAILURE.....360
48. **Xaydarova D. Dilrabo, Tashkenbaeva N. Eleonora**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF THE COURSE AND CRITERIA FOR DIAGNOSTICS OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN PATIENTS WITH COVID-19 PNEUMONIA.....366

PHARMACOLOGY

49. **Boboyev M. Behzod**
CLINICAL EVALUATION OF THE CHRONIC TOXICITY OF THE NEW DRUG «TIOSIN», CONSISTING WITH A COMPLEX COMBINATION OF THE MICROELEMENT ZINC AND LIPOIC ACID.....376
50. **Allazov A. Salakh. Iskandarov N. Yusuf**
LOCAL HEMOSTATIC IN UROLOGICAL BLEEDING.....383

SURGERY

51. **Shodmonov A. Akbar, Kurbaniyazov B. Zafar, Askarov A. Pulat**
EVALUATION OF THE RESULTS OF THE TREATMENT OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE COLITIS WITH THE APPLICATION OF PLASMAPHERESIS.....390
52. **Rizayev A. Jasur, Kurbaniyazov B. Zafar, Saidov B. Zohir, Abduraxmanov Sh. Diyor.**
ANTEGRADE ANGIOSCLEROTHERAPY OF THE LEFT TESTICULAR VEIN.....397

53.	Nazarov N. Zokir SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS (LITERATURE REVIEW).....	407
54.	Shamratov Z. Shokir, Akhmedov M. Yusuf, Yusupov S. Anvar, Saidov A. Maksud MYOCARDIAL PROTECTION METHODS IN CARDIAC SURGERY PRACTICE (REVIEW ARTICLE).....	417
55.	Ruziboev A. Sanjar, Yunusova F. Guzal, Yunusov T. Oybek EFFICIENCY OF APPLICATION OF DOMESTIC HEMOSTATIC IMPLANT "HEMOBEN" IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....	424
56.	Abdullaev A. Sayfulla, Xujabaev T. Safarboy, Dusiyarov M. Muhammad TACTICS OF TREATMENT OF ACUTE COMMERCIAL INTESTINAL OBSTRUCTION.....	431
57.	Sherbekov A. Ulugbek, Xaydarova O. Laylo, Abdurakhmanov Sh. Diyor CLINICAL FEATURES OF HERNIOPLASTY AND ABDOMINOPLASTY WITH COMPLICATED ABDOMINOPTOSIS IN VENTAL HERNIAS.....	440
58.	Sherbekov A. Ulugbek, Xaydarova O. Laylo SURGICAL TREATMENT OF VENTAL HERNIAS IN PATIENTS WITH MORBID OBESITY AND ABDOMINOPTOSIS.....	446
59.	Umedov A. Xushvaqt OUR EXPERIENCE IN CONSERVATIVE TREATMENT OF SPLEEN INJURY IN CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....	451
60.	Umedov A. Xushvaqt POSSIBILITIES OF VIDEOLAPAROSCOPIC DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ISOLATED AND COMBINED LIVER DAMAGE.....	456
61.	Sattarov S. Inayat, Matmurotov J. Kuvondik, Yakubov Y. Ilyosbek, Rakhimov D. Dadakhon. WAYS TO IMPROVE REVASCULARIZATION RESULTS IN PATIENTS WITH DIABETIC FOOT SYNDROME.....	461

ORIGINAL ARTICLES

62.	Giyasov A. Zaynitdin, Khaydarov R. Khasanali, Siddikov U. Bokijon ANALYSIS OF COMMISSION FORENSIC MEDICAL EXAMINATIONS RELATED TO THE ACTIVITIES OF OBSTETRICIAN-GYNECOLOGISTS.....	468
63.	DAMINOV Feruz Asatullaevich ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF DEEP BURN IN ELDERLY AND SENILE AGE.....	475
64.	SAMIEV Asliddin Sayitovich, KHAMIDULLAEVA Mohinur Maksatullo qizi COMPLEX REHABILITATION MEASURES IN PATIENTS SUFFERING WITH RADICULOPATHIES OF THE VERTEBROGENOUS LUMBAR AREA.....	481

УДК:614.78:616.43

ERMATOV Nizom Jumakulovich

DSc, professor

Tashkent medical academy

ABDULKHAKOV Ikhtiyor Umarovich

PhD

First Deputy Head of the Department of health of the Bukhara region

SHUKUROV Anvar Najmiddinovich

PhD

Head of the Department of Sanitary-epidemiological welfare and public health committee

NASIRDINOV Mavlonjon Ziyomiddinovich

PhD, Assistant

Fergana Medical Institute of Public Health

KASIMOVA Kizilgul Ermatovna

Tashkent medical academy

HYGIENIC FEATURES OF DIABETES PREVENTION

For citation: Ermatov J. Nizom, Abdulkhakov U. Ikhtiyor, Shukurov N. Anvar, Nasirdinov Z. Mavlon, Kasimova E. Kizilgul. Hygienic features of diabetes prevention // Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 4, pp.308-317

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8316912>

ANNOTATION

In this article, based on the analysis of sources over the past 20 years in domestic and foreign publications, materials of scientific conferences, targeted reports of various government bodies and information in scientific sources on Scopus, PubMed, Direct and other sites, data on the prevalence of diabetes mellitus are presented. , the increase in the incidence of it among various segments of the population, as well as the phenomenon of "rejuvenation" of diabetes mellitus, the etiological significance of environmental factors that doctors have not previously taken into account, as well as their role and place in the formation of type 1 and type 2 diabetes mellitus are discussed. The risk factors leading to the formation of diabetes mellitus, the causes of their occurrence and the role of social and hygienic measures in their prevention, measures leading to a decrease in the incidence, as well as their characteristics are identified.

Key words: Diabetes mellitus, incidence, distribution, hygienic features of prevention

ЭРМАТОВ Низом Жумакулович

д.м.н., профессор

Ташкентская медицинская академия

АБДУЛХАКОВ Ихтияр Умарович

PhD

Первый заместитель начальника управления здравоохранения Бухарской области

ШУКУРОВ Анвар Нажмиддинович

PhD

Начальник управление Комитет санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья

НАСИРДИНОВ Мавлонжон Зиёмиддинович

PhD, Ассистент

Ферганский медицинский институт общественного здоровья

КАСИМОВА Кизилгул Эрматовна

Ташкентская медицинская академия

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ САХАРНОГО ДИАБЕТА

АННОТАЦИЯ

В данной статье, на основании проведённого анализа источников за последние 20 лет в отечественных и зарубежных публикациях, материалах научных конференциях, адресных докладов различных государственных органов и информации в научных источников на сайтах Scopus, PubMed, Direct и других сайтах, представлены данные о распространённости сахарного диабета, росте заболеваемости им среди различных слоев населения, а также феномен «омоложения» сахарного диабета, обсуждено этиологическое значение факторов окружающей среды, которые врачи не ранее принимали во внимание, а также их роль и место в формировании сахарного диабета 1 и 2 типа. Выделены факторы риска, ведущие к формированию сахарного диабета, причины их возникновения и роль социально-гигиенических мероприятий в их профилактике, меры, приводящие к снижению заболеваемости, а также их характеристика.

Ключевые слова: Сахарный диабет, заболеваемость, распространение, гигиенические особенности профилактики

ЭРМАТОВ Низом Жумақулович

т.ф.д., профессор

Тошкент тиббиёт академияси

АБДУЛХАКОВ Ихтиёр Умарович

PhD

Бухоро вилояти Соғлиқни сақлаш бошқармаси бошлиғининг биринчи ўринбосари

ШУКУРОВ Анвар Нажмиддинович

PhD

Санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат

саломатлиги қўмитаси бошқарма бошлиғи

НАСИРДИНОВ Мавлонжон Зиёмиддинович

PhD

Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институти ассистенти

КАСИМОВА Кизилгул Эрматовна

Тошкент тиббиёт академияси

ҚАНДЛИ ДИАБЕТ КАСАЛЛИГИ ОЛДИНИ ОЛИШНИНГ ГИГИЕНИК ХУСУСИЯТЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада маҳаллий ва хорижий, нашрлар, илмий амлий анжуманлар, турли давлат ташкилотларнинг аниқ хисботлари ва Scopus, PubMed, Direct ва бошқа сайтларда қайт қилинган охириги 20 йилликдаги илмий манбаларда келтирилган қандли диабет билан касалланиш даражаси, аҳолининг турли қатламлари орасида касаллик тарқалишининг ёшариши ва тарқалишининг ортиши, шифокорлар инobatга олмаган атроф муҳит омиллари ва

уларнинг таъсирида қандли диабетнинг 1 ва 2 турларининг ривожланиши ва уларга таъсир килувчи омилларни ўрни ва ахамиятига тўхталиб ўтилган. Қандли диабет билан касалланишнинг хавф омиллари, келиб чиқиш сабаблари ва уларнинг олдини олишда ижтимоий ва гигиеник чора-тадбирларнинг ўрни, касалланиш даражасини пасайишига олиб келувчи тадбирлар ва уларнинг хусусиятлари ёритилган.

Калит сўзлар. Қандли диабет, касалликниш, тарқалиши, олдини олишнинг гигиеник хусусиятлари

Муаммонинг долзарблиги. Дунёда аҳолининг турли қатламларини орасида тиббий кўрикларнинг самарали ташкиллаштирилмаганлиги, соғлом турмуш тарзи билан етарли даражада шуғулланмаслик, соғлом овқатланиш талабларига риоя қилмаслик, кунлик рацион таркибида шакар, ўсимлик мойи, маргарин, туз ва аччиқ таомоларнинг ортиқча истеъмол қилиш натижасида эндокрин тизими касалликлари билан аҳолининг касалланиш даражаси кун сайин ортиб бормоқда. Эндокрин тизими касалликларидан эндемик буқоқ ва қандли диабетнинг 2 тури энг кўп тарқалган назологик шаклларига киради.

Мамлакатимиз йод танқислилиқ ҳудудлар сирасига киради. Бу аҳоли соғлиғи ва биринчи навбатда болалар ва ўсмирлар саломатлигида акс этади. Эндемик буқоқ патогенезида йод танқислигининг асосий ўрни тан олинган, бундан ташқари ҳозирги вақтда мавжуд бўлган йод танқислиги шароитида йод утилизациясини бузилиши ва уни биологик самарасини амалга оширишда табиий ва техноген омилларни мазкур патологияни ривожланишига таъсири исботланди [8, 14,21, 22, 34].

АҚШнинг касалликларни назорат қилиш ва хасталанишни олдини олиш марказининг маълумотларига кўра 30 миллион катта ёши аҳоли қандли диабет билан хастланганлиги қайт қилинган бўлса, 84,1 миллион аҳоли диабет олди ҳолати билан рўйхатга олинган, яъни, ортиқча тана вазни билан қайт қилинганлардан иборат [39]

Бугунги кунда Ўзбекистон Республикасида 230 минг пациентлар қандли диабет билан рўйхатдан ўтган. Бу натижа юқори кўрсаткичлардан бири бўлишига қарамасдан аҳоли орасида комплекс таҳлилларга асосланган тадқиқотларни амалга ошириш зарур. Экспертларнинг олиб борган таҳлил натижалари бўйича қандли диабет билан касалланиш даражаси 7,9% ни ташкил қилса, кейинчалик уларни сони 2370000 ташкил қилиши мумкинлиги башорат қилмоқда.

Бугунги кунда мамлакатимизда қандли диабет билан хасталанганлар даражаси қайт қилинганларда 10 марта кам ташхисланган [5]. Бу борада қатор ишларни амалга ошириш зарур. Вақтида хасталиқни эрта ташхислаш касаллик асоратларини олдини олишга асос бўлади.

ЖССТнинг сўнгги 2020 йилда чоп этилган ҳисоботларига кўра, Ўзбекистонда қандли диабетдан ўлим кўрсаткичи 6,205 ни ва барча ўлимлар орасида эса 3,84% ни ташкил қилиши қайт қилинган бўлиб, 100 минг аҳоли сонига 25,76ни ташкил қилади. Дунё бўйича қайт қилинган хасталиқлар борасида юзага келган ўлим даражасида 96чи ўринни эгалланганлиги қайт қилинган [41,42].

Жаҳонда 1-тур диабетни (ҚД1) тарқалишига тааллуқли бўлган сўп сонли эпидемиологик тадқиқотлар турл тарқоқ ёш гуруҳларида, этник гуруҳларда ва географик ҳудудлар орасида ҚД1 билан касалланишда сезиларли фарқларни кўрсатди. Умуман болаларда ҚД1 билан касалланиш ўсиб бормоқда ва касалликни дастлабки даражаси ҳамда касалликни келгусидаги ҳар йиллик ўсиши ўртасида ҳақиқатга яқин тесқари боғлиқлик ошган. Илгари касалланишнинг нисбатан паст кўрсаткичлари кузатилган мамлакатларда қоидага кўра ҳар йиллик кескин ўсишга эга бўлса, бу вақтда касалланишни ўрнатилган юқори кўрсаткичларига эга бўлган давлатлар эса юқори эҳтимоллик билан ўртача ўсиш ёки ҳатто ҚД1 билан касалланишни турғунлашганлигини намойиш этмоқда [1,2,13]

ҚД1 билан касалланишни жорий эволюцион кўриниши учун жавобгар бўлиб ҳисобланган экологик агентлар асосан болалар семизлигини тарқалган ўсиши, сурункали кечувчи вирусли инфекциялар, кўкрак сути билан боқиш ва D витаминни кенглик-ультрабинафша йўли каби она ва болани ўзаро алоқасини ўз ичига олади. Экологик омил ва

ҚД1ни ривожланиши ўртасидаги потенциал алоқани тушунтиришга уринишда маълум асосланишлар илгари сурилди. Масалан: жадаллашган ривожланиш гипотезаси инсулинга бўлган чидамлиликни семиз болаларда касалликни янада эрта бошланиш омили сифатида кўриб чиқади, ҚД1 билан касалланган фон популяциясидаги микроб инфекцияларнинг манфий корреляцияси эса гигиеник гипотезаларнинг асосий компонентини ташкил этади [31,40].

Астма ва 1 типдаги қандли диабет (ҚД1) мос бўлган атопик ва аутоиммун моделлардан ташкил топган ҳолда болалардаги иккита энг кўп учрайдиган сурункали касаллик бўлиб ҳисобланади. Бузилишларнинг мазкур икки гуруҳи диабет учун Th1 ва астма учун Th2 Т-хельперлар, турли иммунологик йўллар билан воситаланган. Узоқ йиллар давомида ушбу икки гуруҳ Th1/Th2 парадигмаси билан мос ҳолда бир бирини инкор этувчи деб ҳисобланган [22, 25, 26].

Экологик ва радиологик вазиятнинг ҳолати ҚБ касалликлари сонини ўсишига олиб келади ва тиреоид патологиялар тузилмасини ўзгартиради. ЖССТ экспертларини фикри бўйича йод танқислиги болалардаги аклий ривожланишни ортда қолишини энг кенг тарқалган сабаби бўлиб ҳисобланади ва уни олдини олиш осон [21, 22, 25, 38]. Бу борада 1998 йилдан 2014 йиллар даврида болалар ва ўсмирларда динамикада мамлакатимизда эндемик букқокни тарқалишини ўрганиш кўрсатдики, кўрсаткичлар ўртача 68%дан 54%гача камайди, аммо йод танқислик даражаси юқориликча қолмоқда [8,14,15,26].

Қатор муаллифларнинг келтирган мушоҳадасида астма ва ҚД1 ўртасидаги алоқага, генетик мойиллик, цитокин поттернлари ва атроф муҳитнинг таъсиридан қайси биридаги молекуляр механизмлар жалб этилиши мумкинлиги ёритилди. Астма ва ҚД1 цитокин профилидаги болалар Th1 ва Th2 йўлларидаги фаоллашишни кўрсатди, бу мураккаб генетик ва эпигенетик ўзаро таъсирдан гувоҳлик беради [39, 40].

Қатор тадқиқотларда исботландики, қандли диабетнинг иккинчи турини ривожланишига атроф-муҳитнинг зарарли омиллари сезиларли таъсир кўрсатади.

Муаллифларнинг катта гуруҳи олиб борган ишларида қандли диабетнинг 2-турини ривожланишидаги экологик хавф омиллари кўрсатилган [12]. 60 та тадқиқотларда баҳоланган ҚД2 касаллигининг 200 дан ортиқ қайд қилиниш ҳолатларидан 82 таси қуйидаги белгилар билан сезиларли алоқасини кўрсатди: ҳавони ифлосланиши, озуқавий ва жисмоний фаоллик, атроф-муҳит ва кўчаларни яқинлиги энг кўп ўрганилган тарқалганликнинг экологик тавсифидир [9,10, 11,13].

Адабиёт маълумотлари кўрсатадики, индивидуал даражадаги ижтимоий-иқтисодий, демографик ва ҳулқий омиллар ҚД2нинг муҳим предиктори бўлиб ҳисобланади, шунингдек семизлик, юрак қон томир касалликлари, ҳафакон, метаболик синдром ва жисмоний фаоллик каби ҚД2 билан чамбарчас боғлиқ бўлган саломатлик ва атроф муҳит натижалари ўртасидаги алоқаларни кўзда тутди [14,15, 16,17, 18,33, 36].

Бир қатор муаллифларнинг келтирган маълумотлари шуни кўрсатдики, яшил ўсимликлар семизлик билан боғлиқ бўлган оқибатлардан ҳимоя қилади. Яшил ўсимликларнинг ҳимоя самараси келгусида тасдиқловчи тадқиқотларга муҳтож бўлади, улар балки ҚД2 ни олдини олиш учун яшил ўсимликларнинг энг кам даражаси ва сифатини аниқлаб беради [34, 37].

Сўнгги йигирма йилликда жамоат саломатлигини сақлаш атроф муҳитдаги кимёвий моддаларни аниқлашга эътибор қаратмоқда, улар эндокрин бузувчилар (ЭД) сифатида гормонал фаолиятга салбий таъсир кўрсатади. ЭД эстроген ва андрогенлар каби табиий гормонларни имитациялайди, улар эса ўз навбатида эндокрин тизимга таъсир этиши мумкин. Бунинг оқибатида ЭД инсонларнинг репродуктив тизими, пост – ва пренатал ривожланишга таъсир кўрсатади. Амалий жиҳатдан чақалоқлар онадаги ЭДни таъсир этиши натижасида пренатал даражанинг ўзидаёқ таъсирланиши мумкин [14, 15,16].

Ҳайвонлардаги ва *in vitro* тадқиқотлар тасдиқлайдики, эндокрин тизимни бузувчи кимёвий моддалар ёхуд гормонал рецепторлар билан бевосита таъсир этиш орқали, ёхуд

хужайра циклининг эпигенетик ёки бошқарув тартиби орқали эркакларда гонадаларни ривожланишига жавобгар бўлган гормонга боғлиқ бўлган йўлларга таъсир этади.

Инсон популяциясидаги эпидемиологик тадқиқотлар эркаклар фертиллигини умумий пасайиши ва касалланиш ёки эркаклар репродуктив тизимлари ривожланишидаги туғма нуқсонларни ортиши тўғрисида хабар беради. Аксарият тадқиқотлар ЭД таъсири ва бепуштлик, эндометриоз, сут бези хавфли ўсмаси, уруғдонлар саратони, сперма фаолияти ёки сифатини ёмонлиги каби эркаклар ва/ёки аёллардаги репродуктив тизимлар бузилиши ўртасидаги алоқани кўрсатди [17,21,22,24].

Эндокрин касалликлар соҳасида ўрганилаётган тадқиқотлар атроф муҳит токсикологияси ва биологик ривожланиш соҳасидаги тажриба маълумотларини мустаҳкам ортиши, уларни инсонлар саломатлигига потенциал нохуш таъсир кўрсатиши ҳисобига сўнгги икки ўн йилликда сезиларли ўсди. Бир қанча тадқиқотлар фертиллиқ биомаркерлари, айниқса инсон популяциясидаги сперматозоидлар миқдорини сезиларли камайишини намоён этди ва улар эндокрин тизим касалликлари таъсирига учради [6,7, 24, 25,37].

Умуман олганда аҳоли орсидидаги жамоат саломатлигини сақлаш дастурлари атроф муҳитни ифлосланишига боғлиқ ҳолда (яъни сув, тупроқ, озиқ-овқат маҳсулотлари) ҳар бир аниқ ҳолатда кимёвий моддаларни текширишни ўтказилишига олиб келиши лозим. Жумладан кадмий, пестицидлар, ВРА каби оғир металллар эркаклар фертиллигига нисбатан энг катта ҳавотирни юзага келтиради, бунда сперма сифатининг параметрлари пасаяди (яъни концентрацияси, умумий миқдори, яшовчанлиги, ҳаракатчанлиги) камайиши ва ҳатто аёллардаги бола тушиш сонини ортиши билан атроф муҳит таъсирини ишончли далиллар боғлаб туради. ПФУ ва фтолатларга бундай таъсирнинг даллиллари камроқ кетма кетликка эга, бу эса мазкур кимёвий моддаларни эркаклар фертиллигига таъсир жамиятига нисбатан тааллуқлидир ҳамда шу сабаблар учун аниқ қўшимча тадқиқотлар ўтказиш зарур [3,4, 15,23,24, 31].

Гарчи сув ер юзини 75%ини эгаллаган бўлса ҳам, сувнинг умумий миқдорини фақат 0,0067% инсонлар фаолияти учун яроқлидир. Бу статистик маълумотлар эндокрин-бузувчи кимёвий моддалар (ЕДС) гормонларнинг биосинтези, тузилиши ва метаболизми механизмларини имитациялаш қобилятига эга бўлган янги кимёвий моддалар аралашмасини ташкил этади. Бу кимёвий моддалар эрта жинсий етилиш, бепуштлик, семизлик, диабет, репродуктив бузилишлар, ҳавфли ўсмалар ва улар билан боғлиқ бўлган бузилишлар (иммун реакциялар, гормонлар фаоллиги ва турли органлар) каби саломатлик учун турли ҳавфларни ташкил этади [6, 7,16, 23,24].

Шундай қилиб, қатор илмий мушоҳадаларнинг таҳлилидан кўриниб турибдики, атроф-муҳитни ЕДС ва фармацевтик дори воситаларидан мос ҳолда ҳимоя қилиш учун тикловчи ёндошувлар самарадорлигини оширишнинг ўз вақтида ўтказиш зарурияти мавжуд.

Эндокрин тизим инсон организмни атроф-муҳит шароитларига мослашишини таъминловчи бошқарув тизимлари орасида алоҳида ўрин эгаллайди, бунда у ташқи муҳит омилларининг салбий таъсирига учрайди [1,2, 9, 14,15,16]. Ишлаб чиқариш потенциали юқори даражада ривожланган минтақаларда катталарда ҳам, болалар популяциясида ҳам семизлик, қандли диабет ва қалқонсимон без патологиялари каби касалликларни ўсиши кузатилади [1,2, 9, 14,15,16].

Қатор Россиялик олимлар, гигиенист ҳамда клиницистларнинг фикри бўйича бу жараёнлар юқумли касалликлар эпидемияси тавсифини олмақда [3,4,31,34]. Шу билан бирга яшаш муҳитининг нохуш санитар-гигиеник кўрсаткичлари бўлган ҳудудда эндокрин тизимнинг алоҳида гуруҳ касалликларини тарқалишини ортиши тўғрисидаги маълумотлар жуда ҳам кам бўлиб, сўнгги йигирма йилликда (2010-2019 йиллар) РФ аҳолиси орасида эндокрин патологиянинг турлича йўналиш динамикаси кузатилди: катта ёшли аҳолида 21,5% га ўсиш (жумладан биринчи марта аниқланганлар-16,4%), болаларда касалликни турғунлашиши ва қайд этишни камайиши-13,1% (17,5%) катта ёшли аҳолида устувор эндокрин патология сифатида қандли диабет (51,3%), қалқонсимон без касалликлари (33,7%)

ва семизлик (14,6%) чикса; болаларда овқатланишни бузилиши (семизлик ва ортиқча тана вазни -48,5%), қалқонсимон без патологияси (46,1%) ва қандли диабет чақиради (4,3%) [18].

Санитар-эпидемиологик мезонлар мажмуаси бўйича омилли ва кластер таҳлил усуллари билан Россия Федерацияси ҳудудида баҳолашни ўтказиш асосида эндокрин патологиянинг энг юқори даражасига эга бўлган (семизлик ва қалқонсимон без касаллиги) ва яшаш муҳитининг нохуш санитар-гигиеник кўрсаткичларига эга бўлган ҳудуднинг 2-тури (2 ва 4 кластер) ажратилди. РФнинг мазкур субъектларида санитар қоида ва меъёрларга жавоб бермайдиган водопровод манбаларининг юқори улуши (19%), санитар кимёвий кўрсаткичлар бўйича гигиеник меъёрларга жавоб бермайдиган сув намуналарини ошган сони (19-26%), сувда маргенец (7-8%) ва нитратлар (1,1-3,3%), тупроқда кўрғошин (9%) ва кадмий (2%), атмосфера ҳавосида оғир металлар (2%) намуналарини гигиеник меъёрларга мос келмаслигини юқори сони билан тавсифланади, бунинг натижасида эндокрин тизим касалликларини алоҳида гуруҳлари бўйича аҳолини касалланиш даражасини юқорилиги аниқланади [15,16,17,23,24, 29].

Е.В.Ковалев, О.М.Курашвили, Н.В.Павлова (2020) муаллифлигида олиб борилган тадқиқотлар натижасида 2009-2018 йиллар даврида Ростов вилояти ҳудудида эндокрин тизим касалликлари, овқатланишни бузилиши, модда алмашинувини издан чиқишини ўсиши кузатилиб, жами аҳолидаги 1000 нафарга 2009 йилдаги 10,2 га қарши 2018 йилда 13,93 ни ташкил этди. Модда алмашинувини бузилиши, овқатланишни издан чиқиши, эндокрин тизим касалликлари билан оғриш тузилмасида етакчи ранг ўринларни қалқонсимон без касалликлари, қандли диабет ва семизлик эгаллайди. Қалқонсимон без касалликлари сони 2009 йилдаги динамикада 32,2%га ўсди ва 2009 йилдаги 2,42 кўрсаткичдаги 1000 нафар аҳолига нисбатан 2018 йилда 3,2 ни ташкил этди [13].

Қалқонсимон без касалликлари тузилмасида етакчи ранг ўринни йод танқислиги билан боғлиқ бўлган эндемик буқоқ, тиреоидит, субклиник гипотиреоз эгаллайди. 2039 нафар эркаклар ва 2485 нафар аёлларда ўтказилган анкета маълумотлари бўйича кунлик рациондаги амалий овқатланишни ўрганиш натижалари истеъмол қилинадиган озиқ-овқат маҳсулотларини бир хиллиги қайд этилади, рацион макро ва микронутриентлар таркиби бўйича мувозанатлашмаган; овқат билан биологик фаол қўшимчаларни (88% эркакларда ва 83% аёлларда) витамин препаратларини (84% эркаклар ва 74% аёллар) бойитилган маҳсулотлар (86% эркаклар ва 76% аёллар), йодланган туз (69% эркаклар ва 61% аёллар) истеъмол қилиши корреляцияланмайди, овқатланиш тартиби физиологик асосланган тавсияларга мос келмайди [9,10,11, 12, 13, 32].

Ўзбекистон Республикаси Бухоро вилоятида қандли диабет билан хастланган аҳолининг кунлик рациони таркибида уннинг миқдори йилнинг ёз-куз-қиш-баҳор мавсумларида эркакларда 120-170,0% кескин ортиқчалиги, аёлларда эса ёз-куз мавсумларида 75%ни, қиш ва баҳор мавсумларида эса 125-135% ортиқчалиги аниқланган. Бироқ, олий навли ундан тайёрланган ноннинг миқдори аналогик тартибда эркакларда 167,6 дан 171,6%гача, аёлларда 163,1дан 166,8%гача, шакарнинг миқдори эса эркакларда йил давомида 133,3дан 213,3%гача, аёлларда эса бу кўрсаткич 175,0 - 275% га, ўсимлик мойининг миқдори эркакларда 83,3дан 116,67% гача, аёлларда эса аналогик тартибда 60-100%гача таъминланган. Аммо, гуруч ва бўтқаларнинг умумий миқдори физиологик меъёрга нисбатан эркакларда 27,5дан 37%гача, аёлларда эса 21,1дан 30,2%гача таъминланган[1,2,30,35,37]. Бу эса ушбу пациентлар орасида қандли диабет хастлаигининг тарқалиши боғлиқ хавф омиларидан бири ҳисобланади[1,2, 28, 30, 35,37].

Қандли диабет билан хасталанган пациентларнинг кунлик рациони таркибида ортиқча туз, хамир маҳсулотлари, шакар, маргарин ортиқча бўлса, қатор мева ва сабзотоларнинг миқдори кескин камайтирилган[1,2,30, 35,37].

Айрим ҳудудларда тоза ичимлик суви билан таъминланганлик даражасининг пасайганлиги, уй шароитда сув сақлаш ўринларининг гигиеник талабларга мос келмаслиги сув орқали юқадиган касалликларнинг кескин ортишга сабаб бўлади[3,4].

Атроф-муҳит ҳолатини гигиеник ташхислаш шундан гувоҳлик берадики, Ростов вилояти ҳудудида аҳоли саломатлигига таъсир этувчи атроф-муҳитнинг устувор омилли бўлиб ичимлик суви ва атмосфера ҳавоси ҳисобланади [3,4, 9,13].

Шу билан биргаликда Муборак газни қайта ишлаш корхонаси ишчилари ва атрофида истиқомат қилаётган аҳоли орасида кўз касалликларнинг тарқалишида атроф-муҳит омилларидан ҳаво таркибининг ўзгариши ва меҳнат шароитга ҳам боғлиқлик исботланган [19,20].

Қандли диабет касаллигини олдини олишда асосан аҳолининг барча қатламлари орасида даврий равишда кунлик рацион таркибидаги шакар, ўқимлик мойи ва турли ёғлар, маргарин, ортиқча туз ва аччиқ овқатларни назорат қилиш, кунлик иш вақтида хронометраж олиб бориш, кечқурн истеъмол қилинадиган қовурилган маҳсулотларни истеъмолни назоратни ташкиллаштириш, аҳолини орасида ортиқча тана вазнини назоратни амалга ошириш, тана вазн индексини назорат қилиш ва йил давомида бир марта тиббий кўриқларни ташкиллаштириш зарур.

Бундан кўриниб турибдики, ер юзасининг турли эндемик ҳудудларида эндокрин тизими касалликларидан қалқонсимон безининг турли касалликлари ва асоратлари билан биргаликда моддалар алмашинуви тизими ва алиментар боғлиқ касалликларидан ортиқча тана вазни, турли даражадаги семириш ва уларнинг асоратларидан бири ҳисобланган қандли диабетнинг 2-тури ва уни олдини олишдаги гигиеник, профилактик ва ижтимоий чора-тадбирларнинг самарали тизимини ишлаб чиқиш ва уни мониторингини амалга оширишда давлат, жамият, маҳалла ва оиланинг ўринини ва аҳамиятини пациентлар онгида шакллантиришнинг назарий ва амалий асосларни яратиш соҳа ходимларининг энг аҳамиятли вазифаларидан бири ҳисобланади.

Касалликни тарқалишини олдини олиш борасида умумий овқатланиш шаҳобчалари, жамоат жойлари, ташкилотлар, таълим ва тарбия муассасалари, олий ўқув юртларида нафақат қандли диабет, балким, эндокрин тизими касалликлари ва уларнинг хавфли асоратлари, диабетик нефропатия, диабетик тўпиқ синдроми ва қандли диабетининг бошқа органларни зарарланиш билан боғлиқ асоратлари борасида турли телевидео лавҳалар, стендлар ва 1-3-5 дақиқали роликлар ташкиллаштириш зарур.

Бу борадаги ташкиллаштириш зарур бўлган ижтимоий гигиеник чора-тадбирларни амалга ошириш аҳолининг турли қатламлари орасида қандли диабет, камқонлик ва ортиқча тана вазни камайтириш ва уларнинг асоратларни олдини олиш, соғлом овқатланишни ташкиллаштириш давлат бюджетларидан сарфланадиган харажатларни камайтириш билан биргаликда аҳолининг узоқ-умр кўриш давомийлигини узайтиришга асос бўлади.

IQTIBOSLAR | СНОСКИ | REFERENCES:

1. Абдулхаков И. У. и др. Эндокрин тизими касалликларининг ҳудудий тартиби билан боғлиқ бўлган ижтимоий-гигиеник таҳлили. – 2022.
2. Абдулхаков И. У., Эрматов Н. Ж. Глюкозага толерантликнинг бузилиши билан касалланган беморларнинг кунлик овқатланиш рационини нутриентив таркибини гигиеник баҳолаш //Биология и интегративная медицина. – 2021. – №. 5 (52).-90-113 б.
3. Алматов Б. И., Эрматов Н. Ж. Анализ эффективности водопользования водохранилищ на основании изучения их микробного и химического состава //European science. – 2018. – №. 8 (40). – С. 35-37.
4. Алматов Б. И., Эрматов Н. Ж. Эффективность водопользования водохранилищ Узбекистана //International scientific review of the problems and prospects of modern science and education. – 2018. – С. 80-82.
5. Алиханова Н.М. Клинико-эпидемиологическая характеристика сахарного диабета в Узбекистане. // Автореф. дис. ... д-ра. мед. наук. Ташкент. – 2018. –С.69.

6. Бозарипов С. Ж. и др. Новый способ моделирования хронической почечной недостаточности на фоне диабетической нефропатии //European research: innovation in science, education and technology. – 2018. – С. 120-122.
7. Бозарипов С. Ж. и др. Патолофизиологические преобразования в эндотелиальной системе при нефропатиях различного генеза //European research: innovation in science, education and technology. – 2018. – С.122-125
8. Исмаилов С.И., Халимова З.Ю., Урманова Ю.М., Алиева Д.А., Сафарова Ш.М., Бабаходжаева Ш.А., Гулямова Х.Р. Сравнение структуры причин бесплодия у мужчин и женщин в Ташкентском и Андижанском регионах Республики Узбекистан по данным скрининга // МЭЖ. 2014. №3 (59). С.29
9. Камалова К.М. Йод как микроэлемент питания и ключевой элемент в регуляции функционирования щитовидной железы// Современные научные исследования и разработки.-2019.-№1.-С. 502-505
10. Киселева Т.Л., Кочеткова А.А., Тутельян В.А., Киселева М.А. Прогностические аллергологические риски применения растительных экстрактов при разработке специализированных пищевых продуктов для больных сахарным диабетом 2 типа // Вопросы питания. - 2016. Т. 85. - № S2. - С. 192.
11. Киселева Т.Л., Кочеткова А.А., Тутельян В.А., Шарафетдинов Х.Х., Воробьева В.М., Воробьева И.С., Киселева М.А., Назарова А.М., Плотникова О.А., Саркисян В.А., Смирнова Е.А. Зерновые культуры и продукты в питании при сахарном диабете 2 типа // Традиционная медицина - Москва, - 2018.
12. Киселева Т.Л., Шарафетдинов Х.Х., Плотникова О.А., Кочеткова А.А., Киселева М.А. Зерновые в лечебном питании при сахарном диабете 2 типа с позиции современной и традиционной диетологии // Традиционная медицина. - 2018. - № 3 (54). - С. 40-52.
13. Ковалев Е.В., Курашвили О.М., Павлова Н.В. Роль факторов среды обитания в формировании заболеваний эндокринной системы // Фундаментальные и прикладные аспекты анализа риска здоровью населения.-2020.-С.272-278
14. Козлова А.П., Корощенко Г.А., Ломовский И.О., Головин М.С., Гордеева Е.И., Недовесова С.А., Айзман Р.И. Профилактика и коррекция нарушений углеводного обмена при сахарном диабете как медико-социальная проблема формирования здорового образа жизни: экспериментальное обоснование // Science for Education Today. - 2019. Т. 9. - № 1. - С. 208-225.
15. Лужецкий К.П. Методические подходы к управлению риском развития у детей эндокринных заболеваний, ассоциированных с воздействием внешнесредовых факторов селитебных территорий // Анализ риска здоровью. 2017. №2. С.12-18
16. Лужецкий К.П., Цинкер М.Ю., Вековшина С.А. Структурно-динамический анализ эндокринной патологии на территориях Российской Федерации с различным уровнем и спектром загрязнения среды обитания // ЗНиСО. 2017. №5 (290).
17. Максудова Ф. Т., Эрматов Н. Ж. Влияние пренатальной гиперандрогенизации на состояние показателей липидного обмена у крыс //Наука и инновации в XXI веке: актуальные вопросы, открытия и достижения. – 2019. – С. 233-235.
18. Онищенко Г.Г. и др. Кластерная систематизация параметров санитарно-эпидемиологического благополучия населения регионов Российской Федерации и городов федерального значения / Г.Г. Онищенко, Н.В. Зайцева, И.В. Май, Е.Е. Андреева // Анализ риска здоровью.2016. № 1. С. 4-14.
19. Рустамов М. М., Хамракулова М. А., Эрматов Н. Ж. Профилактика заболеваний органов зрения у рабочих нефтегазовой промышленности //Проблемы науки. – 2018. – №. 8 (32). – С. 51-52.
20. Рустамов М. М., Хамракулова М.А., Эрматов Н. Ж. Условия труда работников нефтегазодобывающей промышленности //Проблемы науки. – 2018. – №. 8 (32). – С. 48-50.

21. Урманова Ю.М., Азимова Ш.Ш., Рихсиева Н.Т. Частота и структура заболеваний щитовидной железы у детей и подростков по данным обращаемости // МЭЖ. 2018. №2. –С.163-169.
22. Урманова Ю.М., Хамраева Д.И. Распространенность различных форм несахарного диабета и его осложнений в Республике Узбекистан // МЭЖ. 2020. №8. –С.692.
23. Сагатов Т. А., Тавашаров Б. Н., Эрматов Н. Ж. Морфологическое состояние гемоциркуляторного русла и тканевых структур тонкой кишки при хронической интоксикации пестицидом на фоне аллоксанового диабета // Медицинские новости. – 2019. – №. 10 (301). – С. 55-57.
24. Тавашаров Б. Н., Эрматов Н. Ж. Влияние пестицида ОМАЙТ-57-Э на состояние гемоциркуляторного русла и тканевых структур тонкой кишки на фоне аллоксанового диабета // Инновационные технологии в науке и образовании. – 2019. – С. 123-124.
25. Халимова З. Ю., Урманова Ю. М., Алиева Д. А., Бобоходжаева Ш. А. Распространенность, факторы риска и осложнения несахарного диабета в Республике Узбекистан // МЭЖ. 2013. №7 (55). –С.16-21
26. Хамитова Р.Я. Химический фактор в развитии эндокринологических болезней // Гигиена и санитария. 2015. №8. –С.12-17.
27. Эрматов Н. Ж. и др. Изучение эффективности терапии экспериментального гипотиреоза соединениями йода в зависимости от фенотипа ацетилирования // Open innovation. – 2018. – С. 189-191.
28. Эрматов Н. Ж., Абдулхаков И. У. Социально-гигиеническая оценка уровня заболеваемости среди различных слоев населения по материалам обращений и углубленных медицинских осмотров // Биология и интегративная медицина. – 2021. – №. 6 (53). – С. 472-488.
29. Эрматов Н. Ж., Рустамов Б. Б. Изучение морфологического состава крови у экспериментальных животных при изучении токсических свойств красного пальмового масла "Premium caratino" // World science: problems and innovations. – 2017. – С. 261-263.
30. Эрматов Н., Абдулхаков И. Қанди диабет билан хасталанган пациентларнинг кунлик овқатланиши рационада меваларнинг тутган ўрни ва ахамияти : дис. – 2022.
31. Чугунова Е.В., Даренская М.А. Современное представление о кишечной микробиоте у пациентов с сахарным диабетом // Acta Biomedica Scientifica (East Siberian Biomedical Journal). - 2020. Т. 5. - № 6. - С. 51-57.
32. Abdulkhakov I. U., Ermatov N. J. Analysis of vitamins in the daily diet of patients with diabetes // Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации. – 2021. – С. 188-191.
33. Duschanov B. A., Ibadullaeva S. S., Ermatov N. J. Aholining salomatlik ko'rsatkichlariga xavf omillarining ta'sirini o'rganish natijalari. – 2022
34. Emre A, Akbulut S, Sertkaya M, et al. Assessment of clinical and pathological features of patients who underwent thyroid surgery: A retrospective clinical study. World J Clin Cases. 2018;6(3):20-26. doi: 10.12998/wjcc.v6.i3.20.
35. Ermatov N. J., Abdulkhakov I. U. Socio-hygienic assessment of the incidence rate among various strata of the population-based on the materials of appeals and in-depth medical examinations // International Journal of Health and Medical Sciences. – 2021. – Т. 4. – №. 3. – С. 309-314.
36. Ermatov N., Mamarizaev K., Isakov E. Some age-and-gender mortality peculiarities of adolescent and adult population of fergana region // Central Asian Journal of Medicine. – 2021. – Т. 2021. – №. 2. – С. 75-86.
37. Ermatov, N. J., & Abdulkhakov, I. U. (2021). Influence of diet and other risk factors on endocrine system diseases. Asian Journal of Multidimensional Research, 10(8), 182-189.
38. Pellegriti G, Frasca F, Regalbuto C, Squatrito S, Vigneri R. Worldwide increasing incidence of thyroid cancer: update on epidemiology and risk factors. // I Cancer Epidemiol. 2013;2013:965212

39. Rubitschung K., Sherwood A., Crisologo A.P. et al. Pathophysiology and Molecular Imaging of Diabetic Foot Infections.// *Int. J. Mol. Sci.* -2021.- Vol. 22. – P. 11-21149.
40. Sesti G., Antonelli Incalzi R, Bonora E, Consoli A, Giaccari A, Maggi S, Paolisso G, Purrello F, Vendemiale G, Ferrara N. Management of diabetes in older adults. *Nutr Metab Cardiovasc Dis.* 2018 Mar; 28(3):206-218.
41. Xia Y, Xie Z, Huang G, Zhou Z. Incidence and trend of type 1 diabetes and the underlying environmental determinants. *Diabetes Metab Res Rev.* 2019 Jan;35(1):e3075.
42. World health rankings

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000